

Jogos ‘Sérios’ na Ciência Cidadã: Sinergias para o Engajamento de Comunidades Transformadoras

Sessão Interativa

Rachel Trajber¹, Indira A. L. Eyzaguirre^{2,3}, Carolina Franco Esteves¹ e Allan Yu Iwama⁴

Objetivo: Objetivo da sessão interativa é estimular o entendimento de ciência cidadã usando repertórios de jogos em temas de redução de riscos de desastres e ecossistemas costeiros-marinhos a partir de duas iniciativas no Brasil: o Programa Cemaden Educação e o Projeto Observatório do Manguê e seus Mares.

Justificativa: Iniciativas de ciência cidadã tem aumentando nos últimos anos (Kosmala et al., 2016; Albagli e Rocha, 2021; Queiroz-Souza et al., 2023) e tem sua origem no envolvimento de cidadãos/ãs como sensores e coletores de dados, com o objetivo de ampliar o conhecimento científico (ECISA, 2015). Um dos desafios é manter o engajamento social dos participantes ao longo de toda a iniciativa, desde o início do projeto e sua continuidade (Shirk et al., 2012; Vohland et al., 2021). Os chamados ‘jogos sérios’, da tradução serious games tem buscado fortalecer ainda mais o envolvimento e o empoderamento do público na ciência e contribuir para processos locais de mudança por meio de interações entre os participantes, utilizando jogos co-construídos em sessões interativas (Speelman et al., 2023). O objetivo comum da estratégia de buscar sinergias entre os jogos e a ciência cidadã é facilitar a aprendizagem social a fim de apoiar as decisões da sociedade em situações reais, rumo a uma sustentabilidade transformadora (Moojen et al., 2022; Speelman et al., 2023; Solinska-Nowak et al., 2018). Nossa proposta busca trazer um repertório de jogos de diferentes projetos/programas que envolvem a ciência cidadã e o engajamento de participantes [o Cemaden-Educação e o Observatório do Manguê e seus mares], a fim de estimular o conhecimento do uso dos jogos e envolvimento em diferentes etapas de iniciativas em ciência cidadã.

Dinâmica:

10 min - apresentação geral da proposta [contextualização sobre as duas iniciativas — Cemaden-Educação e Observatório do Manguê e seus repertórios de jogos e a dinâmica de participação]

10 min de apresentação geral dos jogos que estarão expostos [cada iniciativa apresentará

¹ Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN),
rachel.trajber@cemaden.gov.br; carolina.esteves@cemaden.gov.br

² Universidade Federal do Pará (UFPA), indira.eyza@gmail.com

³ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁴ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

o repertório de jogos - Observatório do Mangue e Cemaden-Educação -, e irá propor a aplicação de um desses jogos]. Abaixo, segue o cardápio de jogos que serão apresentados e conduzidos por membros de cada equipe do projeto/programa:

- **Cemaden Educação (7 facilitador/as):** (1) Na Trilha do Risco; (2) O Vale do Risco; (3) Mini-triunfo: desastres socioambientais (4) Quem?⁵
- **Observatório do Mangue (1-2 facilitador/a):** (1) A TRILHA NA LAMA: cocriando soluções; (2) Cocriando poesias de Cordel; (3) Memes climáticos e do mangue e (4) Mangue no rap

50 min de escolha de um jogo e jogatina rotativa [serão divididos em cinco a seis grupos de 5 pessoas, que vão escolher um dos jogos de cada iniciativa e jogar. Ao final dos 25 min., eles se movimentam e trocam os jogos para provar outro tipo de jogo]

20 min Painel/Mural: por que os jogos em ciência cidadã? [será provocada uma pergunta inicial aos participantes, estimulando se os jogos permitem maior entendimento sobre os temas abordados? Quais desafios na aplicação? Os participantes levarão post-it ou cartões coloridos/tarjetas em um quadro comum para anotar suas impressões/percepções sobre o uso dos jogos em ciência cidadã. Propomos ao final uma rápida avaliação da atividade: Que bom, Que pena, Que tal?] — o mentimeter pode ser usado.

- **Nota/Observação:** as citações mencionadas no texto estão com seus links/DOIs para acesso direto às publicações, a fim de não ocupar muito espaço das laudas e não ‘poluir’ o texto.
- O formato desta dinâmica dependerá do tamanho da sala e da disponibilidade de cadeiras/mesas, para abrigar ao mesmo tempo, dinâmica de jogos do Cemaden Educação e do Observatório do Mangue, junto ao jogo de tabuleiro de chão do programa Cemaden Educação, que mede 3mx3m e as pessoas são peões. Se houver multimídia (projeter), será bem-vindo para a dinâmica final.
- Agradecimentos a Felipe Santos e Antonio Fernando Silveira Guerra do Cemaden Educação, que também colaborou na proposta e vão apoiar a dinâmica da sessão interativa. Agradecimentos a Silvia Saito, pesquisadora do Cemaden, coordenadora do Projeto que resultou em dos jogos propostos “Tecnologias educacionais inovadoras para abordagem interdisciplinar na redução de risco de desastres socioambientais” Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 — Programa Ciência na Escola.

⁵ Projeto “Tecnologias educacionais inovadoras para abordagem interdisciplinar na redução de risco de desastres socioambientais” Chamada MCTIC/CNPq Nº 05/2019 — Programa Ciência na Escola.